

ZAMONAVIY O'ZBEK ADABIYOTIDA AYOL OBRAZI TALQINI**Jumaboyeva E'zoza Abduzohid qizi***Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti**O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi magistranti*abduvaliyevaezoza399@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada o'zbek adabiyotida ayol obrazining tarixiy taraqqiyoti va zamonaviy talqini yoritiladi. Mumtoz, jadid va mustaqillik davri adabiyotidagi ayol obrazlari tahlil qilinadi va misollar orqali yoritib beriladi. Hozirgi zamonaviy o'zbek adabiyotidagi ayol obrazlarining jamiyat hayotidagi ahamiyati, o'zining tutgan o'rni, ko'p qirrali qiyofasi misollar orqali ochib tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: ayol obrazi, mumtoz adabiyot, zamonaviy adabiyot, erkinlik, ona qiyofasi, insoniy qadriyati.

Abstract: The article covers the historical development and modern interpretation of the image of women in Uzbek literature. The images of women in the literature of the classical, modern and independent period are analyzed and illustrated through examples. The importance of the images of women in modern Uzbek literature in society, their place and their multifaceted appearance are revealed and analyzed through examples.

Keywords: female image, classical literature, modern literature, freedom maternal image, human value.

Biz yashagan va bizdan oldin yashab o'tilgan zamon va davrlarni yaqqol ko'rsatib beruvchi jamiyat hayotining shaffof oynasi adabiyot hisoblanadi. Adabiy asarlarda insonlar yashab o'tgan davrlarning o'ziga xos qirralari namoyon bo'ladi. Insonlarning hissiyotlari, o'ziga xos ijtimoiy muammolari va orzu-umidlari aks etadi. Shu bilan birga, mumtoz adabiyotda ham, jadid adabiyotida ham va zamonaviy o'zbek adabiyotda ham ayol obrazi har qacho dolzarb mavzu bo'lib kelgan. Sababi, ayol – hayotning davomchisi, oilaning bir ustuni, ma'naviyatning va kelajak yosh avlodning tarbiyachisidir. Hozirgi kunda zamonaviy o'zbek adabiyotida ayol obrazining talqini yanada kengayib bormoqda. Nafosat, go'zallik, poklik, odob – axloq, or-nomus, sadoqat va vafu timsoli, balki, jamiyat hayotida faol ishtirok etuvchi va o'z o'rniga va fikriga ega shaxs sifatida ham gavdalanirilmogda.

Bundan bir nech asrlar ilgari rivojlanib taraqqiy topgan mumtoz adabiyotimizda ayol obrazi aksariyat hollarda go'zallik, poklik, muhabbat, odob-axloq, or-nomus

timsoli sifatida tasvirlangan. Soʻz mulkingning sultoni Alisher Navoiyning gʻazallarida ayol obrazi mehr-muhabbat, sadoqat va vafoning ramzi boʻlsa, “Farhod va Shirin” dostonidagi Shirin obrazi Sharq adabiyotidagi eng goʻzal, maʼnodor ayol timsollaridan biridir. U oddiygina goʻzallik timsoli emas, mukammal insoniy fazilatlarni jamlagan ayol siymosidir. Ichki pokiza qalbi, samimiyligi va muhabbati tashqi goʻzalligi bilan uygʻun holatda ifoda etilgan. Shirin obrazida Alisher Navoiy ayolni yuksak qadriyat darajasiga koʻtaradi. Sharq adabiyotidan esa Shirin obrazi ayollikning eng komil, dono, sabrli, kuchli, irodali timsoli maʼnaviy goʻzallik, fidoiyligni oʻzida mujassam etgan qahramon sifatida oʻrin olgan.

Keyinchalik rivojlangan jadidchilik davrida ayol obrazi millatning uygʻonishi, teran nazari va erkinlik ramzi sifatida gavdalanadi. Masalan, Abdulla Qodiriyning “Oʻtkan kunlar” romanidagi Kumush obrazi – sadoqat va muhabbat timsoli boʻlsa, Choʻlponning “Kecha va kunduz” romanida ayol obrazi millatning ozodlikka, hurlikka, erkinlikka intilishi bilan uygʻun tasvirlanadi. Jadid adabiyotining yorqin asarlaridan biri boʻlgan Abdulla Qodiriyning “Mehrobdan chayon” romanidagi Raʼno obrazi adabiyotimizdagi yangi tipdagi ayol obrazi desak mubolagʻa boʻlmaydi. Raʼno sof tuygʻular egasi, pok niyatli, mehribon, qalbi sevgi va sadoqatga toʻla tasvirlangan. U maʼnaviy goʻzallik, samimiylig, oqila va sabrli ayol obrazi. Taqdirining ogʻirligini oʻsha davr qiyinchiliklarini jamiyatning adolatsiz tuzumini uning sabri va fojeali qismati bilan aks ettirilgan. Jadid adabiyotida ayol obrazi aksariyat hollarda erkinlik va baxt uchun kurash ramzi, yangi uygʻonayotgan jamiyatga ishora, jamiyatning maʼnaviy yangilanishida ham muhim kuch sifatida namoyon qilinadi.

XX asr oxiri mustaqillik davri oʻzbek adabiyotida ayol obrazlarini yozuvchilar tomonidan faqatgina oilaviy, maishiy doira bilan chegaralab qoʻymay uni oʻz taqdirini hal qila oladigan, irodali va maʼnaviy barkamol shaxs, jamiyatning faol aʼzosi sifatida tasvirladilar. Masalan, Oʻtkir Hoshimovning “Dunyoning ishlari” asarida ona obrazi mehr, sabr va muqaddaslik timsoli sifatida tasvirlanadi. Togʻay Murodning “Otamdan qolgan dalalar” asarida bardoshli, matonatli qiyofada ifoda etiladi. Ayol obrazi koʻproq oila va jamiyatni birlashtiruvchi kuch sifatida talqin qilinadi. Togʻay Murodning “Otamdan qolgan dalalar” asarida ona, qiz va kelin obrazlari alohida ahamiyat kasb etgan va har biri oilani birlashtiruvchi va hurlikka, muhabbatga intiluvchi sifatida tasvirlangan. Asardagi ona obrazi hayotiy tajribaga ega, mehnatkash, mehribon, fidoyi inson sifatida koʻrsatilgan. Sabr, bardoshli farzandlari va oilasi uchun qilgan xizmatlari orqali millatning kuchi va mustahkamligi koʻrsatilib avlodlarni tarbiyalovchi ulkan kuch sifatida gavdalanadi. Kelin obrazi oila aʼzolariga hurmati, sodiqligi, sabr toqati bilan ajralib turadi. Mehnatsevarligi dalalarda erkaklar bilan tenglashib ishlashi, uyda

esa oilaning ikki tomonlama ham ijtimoiy ham oilaviy mas'uliyatini muallif tomonidan ko'rsatib beriladi. Qiz obrazida esa xalqning orzu – umidlari, hayotga intilishi, beg'uborlik ramzi sifatida namoyon etiladi. Ularning samimiyligi, orzu havaslari orqali asarda milliy urf – odatlar, ayolning jamiyatdagi o'rni va kelajakka bo'lgan ishonchi yaqqol yoritiladi. Asosiysi Tog'ay Murod ularni qahramon emas balki, xalqning oddiy vakillari sifatida tasvirlaydi, lekin, aynan shu oddiylik orqali ayollar ulug'vorligini ochib beriladi.

Bugungi kunda ham adabiyot sohasida yetarlicha yutuqlarga erishilmoqda. Hozirgi zamonaviy o'zbek adabiyotida ayol obrazlarining o'ziga xos qirralari ham tobora kengayib ayol ham aslida jamiyatning ajralmas bir bo'lgan ekanligi badiiy asrlarda ham o'z aksini topmoqda deya olamiz. Sababi, bugungi adabiyotda ayol obrazi yanada keng qamrovli bo'lib, ularning shaxsiy erkinligi, ijtimoiy faolligi, ilm-fan va kasbiy yutuqlari tasvirlanmoqda. Masalan, Ulug'bek Hamdamning "Muvozanat" asarida ayol ayol mustaqil qarashli faol shaxs sifatida ko'riladi. Halima Xudoyberdiyevaning she'riyatida ayolning ruhiy dunyosi, ona sifatidagi o'rni, buyukligi hamda Vatan uchun fidoyiligi yorqin ifodalangan. Saida Zunnunova ijodida esa ayol obrazi markaziy o'rin egallaydi. U o'z asarlarida ayolni faqat uy va oilaning a'zosi sifatida emas, balki jamiyatning faol ishtirokchisi, milliy o'zlikni saqlovchi kuch sifatida ko'rsatadi. Uning ijodidagi ayol obrazlari ta'limda, mehnat va jamiyat hayotida faol ishtirok etadi – bu mustaqillik, tenglik va yangilanish ramzi bo'lib xizmat qiladi. Shu sababdan Saida Zunnunova ijodidagi ayol obrazlari ijtimoiy ong uyg'oninishi timsoli hisoblanadi.

Ayol obrazlari o'zbek adabiyotida qadimdan muhim o'rin tutib kelgan. Har bir davr adabiyotida bu obrazni yillar o'tgani sayin yanada mukammallashib va kang qamrovli obrazlardan biri bo'lib rivojlanib kelmoqda. Mumtoz adabiyotda u go'zallik va poklik ramzi bo'lsa, jadid adabiyotida erkinlik va uyg'onish timsoliga aylandi. Mustaqillik davri adabiyotida ayol obrazi ona qiyofasi, mehr va sabr ramzi sifatida tasvirlangan. Zamonaviy adabiyotda esa ayolning shaxsiy erkinligi, ijtimoiy faolligi va ma'naviy dunyosi yanada kengroq badiiy talqin etilmoqda. Jamiyatning ma'naviy hayotidagi muhim qadryatlarni aks ettiruvchi yuksak badiiy obraz sifatida qaraladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdulla Qodiriy. O'tkan kunlar. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti
2. Abdulla Qodiriy. Mehrobdan chayon. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 2016.

3. Tog'ay Murod. Otamdan qolgan dalalar.- Toshkent: Yozuvchi, 2009.
4. Ulug'bek Hamdam. Muvozanat.- Toshkent: Akademnashr, 2018.
5. Saida Zunnunova. She'rlar. – Toshkent: 1980.